

Ophrys passionis Sennen, validation nomenclaturale

par J-M. LEWIN et R. SOCA

J. Bot. Soc. bot. France 14 : 49-52 (2001)

RÉSUMÉ - *Ophrys passionis* Sennen a été effectivement décrit et devient le nom valide des *Ophrys* jusqu'alors dénommés *O. garganica* (E. Nelson) O. & E. Danesch, celui-ci n'étant d'ailleurs pas valide, au sens du Code International de la Nomenclature Botanique.

MOTS CLÉS : *Orchidaceae* - *Ophrys passionis* - *Ophrys garganica*.

ABSTRACT - *Ophrys passionis* Sennen was effectively described and becomes the valid name of *Ophrys* until then called *O. garganica* (E. Nelson) O. & E. Danesch, moreover this one not being valid, in the sense of the International Code of Botanical Nomenclature.

KEY WORDS : *Orchidaceae* - *Ophrys passionis* - *Ophrys garganica*.

Nous publions ici un premier volet d'une série d'articles visant à clarifier la situation taxinomique et nomenclaturale du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*).

I - HISTORIQUE

Nous ne reprendrons pas l'historique complètement, celui-ci ayant déjà été fait dans l'excellent article sur le frère SENNEN par JACQUET (1996), pour lequel l'un de nous (RS) a fourni les renseignements au sujet de l'*Ophrys passionis*.

En résumé, ARNOLD (1981) exhume le premier la description d'*Ophrys passionis* par SENNEN à propos d'*Ophrys sphegodes* subsp. *garganica* E. Nelson [= *O. garganica* (E. Nelson) O. & E. Danesch]. Il indique que les plantes décrites sous ce nom correspondent à la sous-espèce *garganica* de NELSON en Catalogne espagnole.

DELFORGE (1994) utilise la dénomination de SENNEN en signalant : "(? nom. nud.)" pour les plantes présentes "de la Sierra Demanda et de la Catalogne (Hs), à l'ouest, jusqu'aux Alpes-Maritimes (Ga) à l'est et au Morbihan (Ga) au nord".

DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN (1994) suivent ARNOLD & DELFORGE et produisent alors une diagnose latine. En fait, ils ont reproduit l'erreur introduite par BAUMANN & KÜNKELE (1986) qui écrivent page 590 : "*Ophrys passionis* Sennen, *Treb. Mus. Cienc. Nat., Barcelona* 15 ser Bot 1 : 35. 1931, *nom. nud.*". Erreur reproduite aussi par PAULUS & GACK (1999).

La description d'*Ophrys passionis* SENNEN [publication en 1926 à l'aide d'une étiquette imprimée accompagnant les exsiccata envoyés à de nombreux botanistes et institutions, voir par exemple l'herbier général de Genève : "insérée dans l'Herbier DELESSERT en 1927"] (Fig. 1) est parfaitement valide au sens du Code International de la Nomenclature Botanique (dernière parution : Code de Saint Louis, GREUTER *et al.*, 2000), voir, en particulier, les articles 29 [Publication is effected only by distribution of printed matter (through sale, exchange, or gift) to the general public or at least to botanical institutions with libraries accessible to botanists generally.], 30 [Publication by indelebile autograph before 1 January 1953 is effective. ...] et 36 [On or after 1 January 1935 a name of a new taxon (...) must, in order to be validly published, be accompanied by a Latin description or diagnosis or by a reference to a previously and effectively published Latin or diagnosis. ...].

Nous avons retrouvé des planches similaires à Genève (G), Montpellier (MPU), Paris (P), Barcelone (BC et BCF).

Le matériel authentique de SENNEN comporte plusieurs planches dans son herbier (BC). Il n'a pas désigné d'holotype. Nous désignons donc un lectotype et reproduisons, ci dessous, l'étiquette imprimée descriptive de la planche de l'herbier SENNEN :

« 1926 - Plantes d'Espagne - F. Sennen

N° 5881

Ophrys passionis Sennen

ad *O. arachnitiformis* Gren. et Philip. *accedens*, sec. Dr.

A. Camus

Barcelone : San Cugat, coteaux caillouteux incultes. 29-III.

NOTE : Pieds, bulbes et scapes, petits ; feuilles petites-oblongues apiculées ; fleurs régulièrement distancées, 2-6, très souvent 3, un peu dépassées par la bractée étroite aiguë-rostrée, que l'ovaire mûr dépasse à son tour ; labelle largement convexe-gibbeux, rétus-inapiculé, largement glabre sur le milieu, finement crispé sur les contours légèrement sinueux, non apparemment lobé ; périanthe à bractées extérieures oblongues-rubescences-trinerves un peu dépassées par le labelle, les 3 internes de la longueur approchée du gynostème microrostré.

Fleurit en populeuse colonie, généralement pendant la Semaine Sainte. »

II - COMPLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

SENNEN (1931) cite, page 35 : "Entre Rubi et Sabadell, dans un profond ravin de difficile exploration, nous notâmes, *Cephalanthera pallens* Rich. = *C. grandiflora* S.-F. Gray ; et

Figure 2 - Planche de l'herbier SENNEN ayant servi à la lectotypification, le 12-II-2000. Herbar BC.

Sur la planche choisie, comprenant 12 plantes, tous les pieds appartiennent au même taxon [Fig. 2]. Il s'y trouve également une étiquette pré-imprimée (Flora de Barcelona) avec des annotations manuscrites du Fr. SENNEN ("*Ophrys sancta*" corrigée en "*Ophrys passionis* (sic !) Sennen ; Barcelone : S. Cugat coteaux incultes. 1920-29 - III. F. Sennen") ainsi que l'étiquette imprimée avec la description.

Synonymes

- *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *passionis* (Sennen) Sanz & Nuet, 1995. Guia de camp de les orquidies de Catalunya : 176.
- *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *garganica* E. Nelson, 1962. Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys* : 195, 196. nom. inval. [Art. 6, 35.1, 37.1 et 37.4]. Nous considérons comme un lapsus l'indication : "(hybridogène Art)" et n'invoquons donc pas l'art. 33.7.
- *Ophrys garganica* (E. Nelson) O. & E. Danesch, 1972. Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden : 43. nom. inval. [Art. 32.1, 37.1, 37.4 et Rec. 32C.1].
- *Ophrys garganica* (E. Nelson) O. & E. Danesch., 1975 - Plant. Syst. Evol. 124 : 94. nom. inval. [Art. 37.1 et 37.4].
- *Ophrys sphegodes* subsp. *sphegodes* var. *garganicoides* Balayer, 1986. Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 133 : 282.
- *Ophrys garganica* subsp. *passionis* (Sennen ex J. & P. Devilliers-Terschuren) Paulus & Gack, 1999. Jour. Eur. Orch. 31 : 378. nom. illeg. [Art. 6.4, 52.2 et 53.1].

Homonyme postérieur hétérotypique

- *Ophrys passionis* Sennen ex J. & P. Devilliers-Terschuren, 1994. Naturalistes Belges 75 (hors-série spécial "Orchidées" n° 7, suppl.) : 379. nom. illeg. [Art. 11.4, 52.2 et 53.1].

CONCLUSION

Comme nous venons de le voir le binôme *Ophrys passionis* est valide depuis 1926, par contre la description de *Ophrys garganica* n'est pas valide au sens du Code International de la Nomenclature Botanique. Comme souvent, des binômes superflus sont apparus dans la littérature orchidologique, encombrant inutilement la nomenclature de ce taxon. Nous espérons, par cette note, la rendre plus claire.

REMERCIEMENTS.

Nous remercions J. E. ARNOLD qui nous a envoyé l'étiquette en 1992, Dr. Riccardo M. BALDINI (Museo Botanico dell' Università degli Studi di Firenze), Dr. Fernand JACQUEMOUD, Conservateur des herbiers de Genève (G), Dr. ssa Anna MILLOZZA (Erbario, Università degli Studi "La Sapienza", Roma), Dr. Angel M. ROMO (Herbarium BC, Institut Botànic de Barcelona) et Peter A. SCHÄFER (Herbier MPU, Montpellier) pour l'accueil dans leurs herbiers respectifs, Jacques FLORENCE pour la relecture du manuscrit.

BIBLIOGRAPHIE

- ARNOLD J. E., 1981 - Notas para una revision del genero *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) en Cataluña. *Collectanea Botanica* 12 (1) : 5-61.
- BALAYER M., 1986 - Diagnoses de quelques taxons infraspécifiques d'*Orchidaceae* reconnus en Languedoc et Roussillon. *Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.* 133 (3) : 279-283.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986 - Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht. *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18 (3) : 306-688.
- DANESCH O. & E., 1972 - Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden. Hallwag, Bern/Stuttgart. 268 p.
- DANESCH O. & E. & EHRENDORFER F. & K., 1975 - Hybriden und hybridogene Sippen aus *Ophrys bertolonii* und *O. atrata* (*Orchidaceae*). *Plant. Syst. Evol.* 124 : 79-123.
- DELFORGE P., 1994 - Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche Orient. Delachaux & Niestlé. Lausanne, Paris. 480 p.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994 - Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*. *Naturalistes Belges* 75, hors-série, spécial "Orchidées" n° 7, supplément : 273-400.
- GREUTER W. *et al.*, (1999) 2000 - International Code of Botanical Nomenclature. Saint Louis Code 2000. Regnum Vegetabile 138 : 1-474. Koeltz Scientific Books. Königstein.
- JACQUET P., 1996 - Histoire de l'Orchidologie : Chronique du passé : Frère SENNEN (1861-1937). *L'Orchidophile* 27 (124) : 226-229.
- LANDWEHR J., 1983 - Les orchidées sauvages de France et d'Europe. Vol. 2 : 287-600. Piantanida, Lausanne.
- NELSON E., 1962 - Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*. 250 p. + 66 pl.
- PAULUS H. F. & GACK C., 1999 - Bestäubungsbiologische Untersuchungen an der Gattung *Ophrys* in der Provence (SO-Frankreich), Ligurien und Toscana (NW-Italien) (*Orchidaceae* und *Insecta, Apoidea*). *J. Eur. Orch.* 31 (2) : 347-422.
- SANZ i GONEL H. & NUET i BADIA J., 1995 - Guia de camp de les orquidies de Catalunya. Ed. Montblanc-Martin. Barcelona. 212 p.
- SENNEN Fr., 1931 - La flore du Tibidabo. *Treb. Mus. Cienc. Nat., Barcelona* 15, ser Bot 1 : 3-53.
- SENNEN Fr., 1936 - Diagnoses des nouveautés parues dans les exsiccata Plantes d'Espagne et du Maroc de 1928 à 1935. 308 pages.

Jean-Marc LEWIN

1 Avenue de Cerdagne
66340 OSSEJA
FRANCE
jemlevin@club-internet.fr

Romieg SOCA

7 route des Cévennes
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
FRANCE
rsouche@yahoo.fr